

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Aplicación del análisis bibliométrico en la investigación sobre empresas familiares: una estrategia analítica

José Gerardo De La Vega Meneses ¹

Verónica Chávez Torres ²

Juan Chávez Medina ³

RESUMEN

El propósito de esta investigación es contribuir al estudio de las fuentes de información relacionadas con el tema de empresas familiares mediante un enfoque documental, no experimental y descriptivo. En este contexto, la metodología empleada se basa en la bibliometría, una herramienta que facilita la actividad científica al analizar artículos científicos y aplicar métodos estadísticos y matemáticos en bases de datos. El objetivo principal de este trabajo es demostrar la utilidad de la bibliometría como apoyo a las actividades de investigación académica aplicada en un tema específico, en este caso, el de empresas familiares. Este documento se centra en llevar a cabo un análisis bibliométrico con el fin de destacar el potencial de esta metodología en el ámbito de la investigación sobre empresas familiares. Para lograrlo, se aplican diversos indicadores bibliométricos utilizando el software Scopus de Elsevier. El análisis abarca la exploración de tendencias predominantes en esta área y considera aspectos como revistas académicas, artículos, autores, instituciones y países relevantes en el campo de las empresas familiares.

Palabras clave: análisis bibliométrico, Scopus, empresas familiares.

¹ Autor para correspondencia. 0000-0001-6748-5901 | josegerardo.delavega@upaep.mx | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México.

² 0009-0009-7182-9565 | veronica.chavez@upaep.mx | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México.

³ 0000-0002-1978-0620 | juan.chavez.medina@uppuebla.edu.mx | Universidad Politécnica de Puebla, México.

APPLICATION OF BIBLIOMETRIC ANALYSIS IN RESEARCH ON FAMILY BUSINESSES: AN ANALYTICAL STRATEGY

ABSTRACT

The purpose of this research is to contribute to the study of information sources related to the topic of family businesses through a documentary, non-experimental, and descriptive approach. In this context, the methodology employed is based on bibliometrics, a tool which facilitates scientific activity by analyzing scientific articles and applying statistical and mathematical methods in databases. The main objective of this work is to demonstrate the utility of bibliometrics as support for applied academic research activities in a specific theme, in this case, family businesses. This document focuses on conducting a bibliometric analysis to highlight the potential of this methodology in the field of research on family businesses. In order to achieve this, various bibliometric indicators are applied using Elsevier's Scopus software. The analysis embraces the exploration of predominant trends in this area and it considers aspects such as academic journals, articles, authors, institutions, and countries relevant in the field of family businesses.

Keywords: bibliometric analysis, Scopus, family businesses.

Cómo citar:

De La Vega Meneses, J.G., Chávez Torres, V., & Chávez Medina, J. (2024). Aplicación del análisis bibliométrico en la investigación sobre empresas familiares: una estrategia analítica. *WAYNARROQUE. Revista de Ciencias Sociales Aplicadas*, 4(1), 11-25. <https://doi.org/10.47190/rscaw.v4i1.71>

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, hemos sido testigos de un auge en la investigación científica, impulsado en gran parte por la creciente producción de literatura científica. Este aumento en la producción de conocimiento es un reflejo de la expansión de la comunidad científica y la proliferación de investigadores en diversas disciplinas. Sin embargo, este crecimiento exponencial ha traído consigo un desafío importante: la necesidad de filtrar y evaluar la calidad de esta abundante literatura científica. En respuesta a esta necesidad, ha surgido la bibliometría como una disciplina esencial en el mundo de la investigación científica (Ninkov et al., 2021). La bibliometría se basa en la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos para analizar y proporcionar información sobre varios aspectos que conforman la literatura científica. Su objetivo es ofrecer un panorama completo y objetivo sobre el estado actual de un campo de estudio determinado. La bibliometría se ha convertido en una herramienta fundamental para comprender la evolución y la tendencia de la investigación en diversas áreas del conocimiento (Hernández-Socha, 2020).

Un factor crucial que ha contribuido al crecimiento de la bibliometría es la disponibilidad cada vez mayor de herramientas especializadas y software diseñados para realizar análisis bibliométricos. Estas herramientas facilitan la recopilación y el procesamiento de datos científicos, permitiendo a los investigadores obtener información valiosa de manera más eficiente. Además, la creciente accesibilidad a la información en línea ha desempeñado un papel fundamental en el auge de la bibliometría. La posibilidad de acceder a bases de datos en línea y

a un vasto repositorio de revistas científicas ha hecho que sea más fácil recopilar datos bibliográficos para su análisis (Donthu et al., 2021). Como resultado de estos avances, los análisis bibliométricos han experimentado un tremendo auge en la última década. Los investigadores de diversas disciplinas han recurrido cada vez más a estos métodos para evaluar la influencia de sus propias investigaciones, identificar tendencias emergentes en sus campos y tomar decisiones informadas sobre la dirección futura de sus proyectos de investigación. La bibliometría se ha convertido en una herramienta esencial para la toma de decisiones estratégicas en la investigación científica y ha contribuido significativamente al avance del conocimiento en todo el mundo. En resumen, la combinación de un mayor volumen de literatura científica, herramientas avanzadas y una mayor disponibilidad de información en línea ha impulsado el auge de la bibliometría como disciplina fundamental en la investigación científica moderna (Gaviria-Marin, 2021; Su et al., 2019; Wei et al., 2022).

Considerada como una rama de la infometría, la bibliometría hace uso de técnicas estadísticas e indicadores que muestran el desempeño de los textos científicos en términos de productividad e influencia de los diferentes rubros a evaluar como lo pueden ser autores, revistas, países u organizaciones (Gorbea Portal, 2016; Rodríguez Muñoz et al., 2023). Dentro de las aplicaciones de la bibliometría se cuentan el estudiar los rankings universitarios para conocer el posicionamiento de la universidad, identificar tendencias de conocimiento, estudiar las relaciones entre personas, instituciones y disciplinas, identificar a las revistas y editoriales más adecuadas para publicar y conocer y mejorar el impacto y visibilidad de la producción científica de una institución (Colodetti Suela et al., 2021). Según Ardanuy (2012) la ciencia es una actividad intelectual que tiene por finalidad dar respuesta a preguntas y desde una perspectiva más práctica, la resolución de problemas. La manera sistemática de dar respuesta satisfactoria a las problemáticas planteadas es la investigación que, por tanto, resulta ligada a toda actividad científica, y cuyos resultados posibilitan el crecimiento del caudal de conocimiento científico. En la actualidad, el constante crecimiento de la información y de los conocimientos ha estado marcado por el avance vertiginoso de las tecnologías de información y comunicación, por lo que, la literatura científica en todas las áreas del conocimiento ha manifestado un crecimiento y dinámica sin precedentes (Alfonso Sánchez, 2016; Solano López et al., 2009). Actualmente se puede acceder y analizar grandes volúmenes de información científica almacenada en diversos repositorios, por ejemplo, Web of Science (Blanco-Mesa et al., 2017; Chen et al., 2019; Yu et al., 2018), Scopus y Google Scholar (Meho & Yang, 2007), y VOSviewer (van Eck & Waltman, 2010), entre otros.

La bibliometría es una rama de la cienciometría que permite estudiar la actividad científica, su unidad de análisis es el artículo científico, y ésta se define como la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos a libros y otros medios de comunicación (Rodríguez Muñoz et al., 2019; Romaní et al., 2011). La bibliometría se define también como la aplicación de las matemáticas y métodos estadísticos a toda fuente escrita que esté basada en las facetas de la comunicación y que considere los elementos tales como autores, título de la publicación, tipo de documento, idioma, resumen y palabras claves o descriptores (Baas et al., 2020; Pinto-López & Malcón-Cervera, 2018). El análisis bibliométrico permite evaluar el impacto o influencia en calidad o rendimiento o performance de las publicaciones científicas a través de indicadores bibliométricos. Estos indicadores analizan, publicaciones, citas y fuentes de información que incluyen artículos, journals, autores, instituciones, idiomas y países dentro de una línea

específica de investigación. VOSviewer y Scopus son aplicaciones de software que permiten realizar análisis bibliométrico y generar información relacionada con coautoría, bibliografía y mapas bibliométricos (Cobo et al., 2011; Singh et al., 2021). El análisis de las publicaciones científicas constituye un eslabón fundamental dentro del proceso de investigación y por tanto se ha convertido en una herramienta que permite calificar la calidad del proceso generador de conocimiento y el impacto de este proceso en el entorno (Cunill et al., 2018; Rueda-Clausen Gómez et al., 2005). Este análisis permite robustecer diversas actividades, entre las que se destacan, actividades de enseñanza e investigación, consultoría, análisis de expertos, organización de eventos, actividades basadas en relaciones, actividades basadas en el desarrollo de proyectos, entre otras (Gumpenberger et al., 2012; Liu, 2020). El proceso científico debe ser cuantificado, por lo que, el análisis bibliométrico en las actividades y proyectos de investigación, particularmente en la educación superior, es una estrategia robusta para la cuantificación y puede ser utilizado en diversas etapas de la investigación científica. En consecuencia, el objetivo de esta investigación es evidenciar la eficacia de la metodología bibliométrica como una herramienta fundamental para respaldar y enriquecer las actividades de investigación académica en el contexto de las empresas familiares, con el propósito de ofrecer una comprensión más profunda y fundamentada de este tema específico. Este objetivo requiere identificar la información que se obtiene al realizar un análisis bibliométrico a los conceptos "empresa familiar," "gestión familiar," "sucesión empresarial", para presentar los resultados obtenidos que dan respuesta a preguntas como: ¿Cuál es la tendencia editorial de las publicaciones relacionadas con empresas familiares?, ¿Qué países/territorios han contribuido a la investigación de empresas familiares?, ¿Cuáles son las publicaciones influyentes en el campo de empresas familiares?, ¿Quién ha contribuido a la investigación de empresas familiares?, entre otros cuestionamientos.

En este contexto, con respecto a la relevancia de las empresas familiares la organización Vox EU publicó un análisis titulado "4 ways family businesses can lead the pandemic recovery", destacándose al respecto lo siguiente (Ye, 2021). El análisis señala que la forma en que las empresas han respondido al desastre de la pandemia de Covid-19 ha demostrado que existe una filosofía de gestión más basada en principios y valores que en aspectos económicos y financieros. En este sentido, se explica que una forma particular de organización representada por "las empresas familiares", cuando está bien gobernada y unida en torno a propietarios decididos, posee los ingredientes adecuados para un modelo empresarial responsable. En este contexto, se explica el ejemplo de una empresa familiar de gran magnitud, refiriéndose al gigante de la agricultura y la alimentación y que es también la empresa privada más grande del mundo: Cargill. Dicha empresa familiar, pero de gran magnitud, ha establecido un fondo de \$ 15 millones de dólares para apoyar a sus empleados en todo el mundo durante estos tiempos de desastre durante la parte aguda de la pandémica de Covid-19, para lo cual Adriana Cargill, quien es la tataranieta del fundador, ha defendido esta iniciativa y ha convocado a sus familiares propietarios de capital accionario para que apoyen financieramente el fondo argumentando lo siguiente: "Mis antepasados fundaron esta empresa, pero sobrevive gracias a nuestra gente; y tenemos la responsabilidad de apoyar a quienes nos han apoyado". Por tanto, el análisis describe las 4 formas en que las empresas familiares pueden liderar con su ejemplo la recuperación económica mundial:

1. La longevidad mejora la prosperidad. Esto se refiere a crear valor sostenible a largo plazo. Aquí el análisis señala una comparación interesante: mientras que la permanencia promedio de un CEO de una empresa pública o cotizada en bolsa es de siete años, sus contrapartes en empresas privadas (incluye familiares) a menudo permanecen durante lapsos de hasta 25 años.
2. Ejercer la propiedad responsable. Esto se refiere a que la propiedad familiar también viene con identidad y el legado de las aspiraciones familiares, que son fundamentales para las estrategias comerciales e inspiran a la administración en toda la organización. Esto implica una responsabilidad de orden superior que elimina algo que es muy común en las empresas públicas o cotizadas en bolsa: la posibilidad de aprovechamiento de accionistas anónimos y dispersos que tienden a ignorar, al tomar decisiones, las implicaciones más amplias y de mayor alcance de sus acciones y externalidades; los efectos indirectos adversos de sus decisiones.
3. El negocio es para siempre. Esto se refiere a que, con un enfoque de propiedad integral, las familias pueden garantizar un impacto positivo en los negocios incluso abriendo las puertas a donaciones familiares. A las empresas familiares se les exige tener una visión integrada de su huella generacional, su trascendencia.
4. Adoptar el capitalismo de partes interesadas. Esto se refiere a que un modelo de negocio de partes interesadas puede ser rentable y más competitivo a largo plazo, optimizando el rendimiento para todas las partes interesadas: clientes, proveedores, accionistas, empleados, la sociedad, el gobierno. De manera similar como sucede con las inversiones ESG o fondos de inversión sostenibles que se enfocan a invertir en compañías comprometidas con el medio ambiente, causas sociales, y con un óptimo gobierno corporativo. Con todo esto las empresas familiares contribuirán con el ejemplo a construir una economía responsable, en la arquitectura de un mejor modelo de capitalismo.

A su vez, en cuanto a la relevancia de las empresas familiares el Foro Económico Mundial emitió un interesante estudio titulado “The Single Family Investment Office Today: A primer on structuring an investment office to achieve family objectives and societal value” (La Oficina de Inversión Unifamiliar: Un modelo a seguir en el diseño de una oficina de inversiones para lograr objetivos familiares y de valor social), destacándose al respecto lo siguiente ([Foro Económico Mundial, 2016](#)). Con este estudio el Foro Económico Mundial y la firma JP Morgan han diseñado un documento resultado del esfuerzo de una década de investigaciones con objeto de proponer la manera en cómo los inversores, en términos de “las familias”, con una perspectiva a largo plazo pueden hacer un cambio significativo en las economías y las sociedades. En este sentido, el documento señala que las oficinas de inversiones unifamiliares son un importante grupo de interés en el ámbito financiero, ya que suelen ser impulsadas y gestionadas por los valores y las perspectivas de sus familias fundadoras. En este contexto, el documento explica que una “oficina de inversión unifamiliar” se refiere a una organización o estructura mediante la cual se gestionan tanto los asuntos personales como financieros de una familia con un monto considerable de activos, impulsada exclusivamente esta gestión por las necesidades y preferencias de la familia a la cual se le administran los bienes. A su vez, el documento explica que este tipo de oficinas brinda servicios de asesoría en inversiones patrimoniales unifamiliares más allá de simplemente invertir en los mercados financieros, y estos servicios son tan amplios

como lo pueden ser: la compra, mantenimiento, transformación, tenencia, y enajenación de toda clase y tipo de inmuebles, tanto rústicos como urbanos; así como el diseño de la planeación, explotación, construcción, promoción y realización de todo tipo de proyectos de inversión. Por tanto, dentro de los principales resultados de este documento se destacan los siguientes aspectos. Primero, este modelo de oficinas de inversiones unifamiliares juega un papel importante en la sociedad, estimándose que actualmente existen aproximadamente 3,000 en todo el mundo, que conjuntamente controlan más de \$ 2 trillones de dólares (millones de millones en términos anglosajones) en activos. A su vez, a través de estas opciones de inversión que muchas veces son “sin restricciones”, las familias pueden hacer con sus capitales lo que los integrantes de las familias consideren como más importante o prioritario en todo el panorama de inversión. Finalmente, lo más importante: estas inversiones tienen siempre un impacto social, dado que se considera que “la filantropía y la inversión de impacto social” son el principal motor de cohesión en el funcionamiento de las familias.

METODOLOGÍA

En el desarrollo del presente estudio, la metodología de la investigación contempló un diseño no experimental con un enfoque longitudinal, lo que implicó el uso de datos en de un periodo prolongado que en este caso fue de los años 1982 a 2022, y evidenciar la eficacia de la metodología bibliométrica como una herramienta fundamental para respaldar y enriquecer las actividades de investigación académica en el contexto de las empresas familiares, ofreciendo una comprensión más profunda y fundamentada de este tema específico, acorde al objetivo general del presente estudio. En cuanto a las técnicas de recolección de datos, Web of Science (WoS) y Scopus contienen información sobre investigación multidisciplinaria de alta calidad publicada en revistas líderes mundiales en las ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades; identifican e indexan las publicaciones más importantes además de proporcionar información bibliográfica; y permiten evaluar, analizar el rendimiento y la calidad científica de la investigación (Universidad Autónoma Metropolitana, 2017; Web of Science WoS, 2019). Estas bases de datos incluyen vasta información para análisis bibliométrico y en este estudio, se considera la colección principal de Scopus. Scopus incluye artículos científicos de todas las áreas de las ciencias y más de 15,000 journals y 50,000,000 artículos clasificados en alrededor de 251 categorías y 151 áreas de investigación (Chen et al., 2012; Zhu & Liu, 2020). Para el desarrollo de este estudio, se consideran los artículos científicos almacenados en el repositorio de datos Scopus Elsevier a los tópicos “empresas familiares”, “gestión familiar” y “sucesión empresarial”, incluyendo dichos conceptos en idioma inglés, en el periodo que comprende de 1982 a 2022. Los tipos de documentos considerados en el análisis hacen énfasis en artículos de revistas académicas y científicas, pero incluyendo memorias de conferencias, capítulos de libros, y material académico relacionado.

A continuación, se presentan las características con las que se diseñó esta investigación (Tabla 1).

Tabla 1

Diseño de la investigación

Metodología	Descripción
Nivel de investigación: Investigación descriptiva	Se analiza y presenta información relevante y detallada sobre cómo se utiliza la metodología bibliométrica como una herramienta de apoyo en la investigación académica en el campo de las empresas familiares.
VARIABLES UTILIZADAS: Investigación no experimental	Utilizando la base de datos bibliográfica Scopus, no se controló ni manipuló las variables en situaciones o contextos específicos para recopilar datos.
Diseño de investigación: Investigación documental	Se analizó e interpretó información de fuentes escritas y documentales para obtener conocimiento y comprensión sobre el análisis bibliométrico aplicado a la temática de empresas familiares.
Extensión del estudio: Investigación longitudinal	Utilizando la base de datos bibliográfica Scopus se analizó información de los años 1982 a 2022, con respecto a la temática de empresas familiares.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores bibliométricos analizados se presentan en los siguientes apartados.

Número de artículos publicados

Las coincidencias encontradas para los tópicos “empresas familiares”, “gestión familiar” y “sucesión empresarial”, incluyendo dichos conceptos en idioma inglés, fueron de 2139 documentos. La distribución de los artículos publicados se muestra en la Figura 1, destacando que, se ha dado un crecimiento importante en las publicaciones principalmente en la última década. De 2011 a 2022 se ha generado el 64% del total de publicaciones. Actualmente se publican alrededor de 128 artículos por año.

Figura 1

Número de publicaciones anuales sobre la temática empresas familiares en Scopus, periodo 1982-2022

Nota. Scopus, 2022.

Documentos disponibles por cada fuente de información

El número de documentos sobre la temática “empresas familiares”, “gestión familiar” y “sucesión empresarial”, incluyendo dichos conceptos en idioma inglés, durante el periodo 1982 a 2022 por cada fuente de información en su vertiente revista académica/científica, siendo un referente a tomar en consideración en el momento de proponer las publicaciones académicas sobre la temática de empresas familiares tanto para investigar como para publicar y divulgar conocimiento al respecto (Tabla 2).

Tabla 2

Tres principales fuentes de información académica sobre la temática empresas familiares (1982-2022)

Fuente de información	Número de documentos
Family Business Review	882
Journal Of Family Business Strategy	345
Journal Of Family Business Management	265

Nota. Scopus, 2022.

Autores con mayor número de publicaciones académicas en el estudio de empresas familiares

El número de documentos académicos por autor sobre la temática de empresas familiares, durante el periodo 1982 a 2022, siendo autores referentes que han abordado de manera científica esta temática (Tabla 3).

Tabla 3

Diez principales autores con publicaciones académicas sobre la temática empresas familiares (1982-2022)

Autor	Número de documentos
Astrachan, J.H.	85
Pieper, T.M.	43
Sharma, P.	40
Kellermanns, F.W.	37
Chrisman, J.J.	28
De Massis, A.	28
Nordqvist, M.	28
Lansberg, I.	24
Miller, D.	22
Basco, R.	22

Nota. Scopus, 2022.

Instituciones académicas que promueven la publicación de artículos académicos sobre empresas familiares

La lista de las 10 principales instituciones académicas ordenadas en función del total de publicaciones, que han promovido artículos académicos sobre la temática de empresas familiares, durante el periodo 1982-2022 (Tabla 4). La lista de las principales instituciones académicas que han promovido artículos académicos sobre el tema de empresas familiares durante el periodo 1982-2022 es una herramienta valiosa para comprender la dinámica y la relevancia de la investigación en este campo. Estas instituciones destacan no solo por la cantidad

de publicaciones que han generado, sino también por su influencia y contribuciones a la literatura académica relacionada con empresas familiares. Esto permite identificar tendencias a lo largo del tiempo y evaluar cómo ha evolucionado el interés académico en este tema a medida que cambian las dinámicas empresariales y sociales.

Tabla 4

Diez principales instituciones académicas que promueven la publicación de artículos sobre la temática de empresas familiares (1982-2022)

Institución académica	Número de documentos
Mississippi State University	63
Jönköping International Business School	63
WHU - Otto Beisheim School of Management	53
Università Bocconi	51
University of Alberta	42
Kennesaw State University	41
Lancaster University Management School	34
The University of North Carolina at Charlotte	33
Texas Tech University	33
HEC Montréal	32

Nota. Scopus, 2022

Países y territorios con mayor influencia en el estudio académico de empresas familiares

Figura 2

Distribución global en países / territorios sobre publicaciones académicas en la temática empresas familiares, periodo 1982-2022

Nota. Scopus, 2022.

La distribución global de países / territorios con publicaciones académicas sobre empresas familiares. Como puede observarse la publicación sobre este tópico atraen la atención principalmente de países como Estados Unidos, España, Italia y Reino Unido (Figura 2). La distribución global de países o territorios con publicaciones académicas sobre empresas familiares es un indicador revelador del alcance y el interés internacional en esta área de investigación. La concentración de publicaciones en ciertos países específicos, como Estados

Unidos, España, Italia y el Reino Unido, refleja una serie de factores clave que merecen un análisis más profundo. La preeminencia de Estados Unidos en la investigación sobre empresas familiares no es sorprendente. Estados Unidos es conocido por su vigoroso ecosistema de investigación académica y por albergar muchas de las principales universidades y centros de investigación del mundo. Además, la economía de Estados Unidos cuenta con una abundancia de empresas familiares de gran envergadura, lo que ha generado un interés natural en comprender y analizar este tipo de organizaciones.

Organismos patrocinadores que han financiado la investigación académica sobre empresas familiares

La lista de los 10 principales organismos patrocinadores, ordenados en función del total de publicaciones, que han financiado la investigación académica sobre la temática de empresas familiares, durante el periodo 1982-2022 (Tabla 5). Esta información ofrece una visión del apoyo financiero que ha respaldado la investigación en este campo a lo largo del tiempo. Estos organismos patrocinadores no solo representan una inversión en la generación de conocimiento, sino que también reflejan el reconocimiento de la importancia de la investigación en empresas familiares tanto a nivel nacional como internacional. Esta lista revela la diversidad de fuentes de financiamiento involucradas en la investigación sobre empresas familiares. Entre los organismos patrocinadores se incluyen instituciones gubernamentales, fundaciones privadas, organizaciones sin fines de lucro y otras entidades financieras. Esto sugiere que el interés en el estudio de empresas familiares es compartido por una amplia variedad de actores, cada uno con sus propios objetivos e intereses en apoyar esta área de investigación.

Tabla 5

Diez principales organismos patrocinadores que han financiado la investigación académica sobre la temática empresas familiares (1982-2022)

Organización	Número de documentos
National Natural Science Foundation of China	14
Ministerio de Ciencia e Innovación	12
Ministerio de Economía y Competitividad	12
Fundação para a Ciência e a Tecnologia	8
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada	8
European Commission	5
Government of Canada	5
Grantová Agentura České Republiky	5
Euskal Herriko Unibertsitatea	4
Grand Valley State University	4

Nota. Scopus, 2022.

Documentos de mayor influencia en la investigación académica sobre empresas familiares

La lista de los 10 principales documentos, ordenados en función del total de citas de estos, resultado de la investigación académica sobre la temática de empresas familiares, durante el periodo 1982-2022 (Tabla 6). Esta información proporciona una visión significativa del impacto y la influencia de ciertas investigaciones en este campo. Estos documentos representan un

conjunto de investigaciones que han dejado una huella duradera y han contribuido de manera notable a la comprensión y el avance de las empresas familiares. Se identifica que la alta cantidad de citaciones en estos documentos refleja su relevancia y su capacidad para atraer la atención de otros investigadores, académicos y profesionales interesados en el tema de las empresas familiares. Las citaciones indican que estos trabajos han sido ampliamente reconocidos y utilizados como referencia en la comunidad académica y empresarial.

Tabla 6

Diez principales documentos de mayor influencia en la investigación académica sobre la temática empresas familiares (1982-2022).

Autor(es)	Título del documento	Año	Publicación	Citado por
Habbershon T.G., Williams M.L.	A resource-based framework for assessing the strategic advantages of family firms	1999	Family Business Review	1132
Berrone P., Cruz C., Gomez-Mejia L.R.	Socioemotional Wealth in Family Firms: Theoretical Dimensions, Assessment Approaches, and Agenda for Future Research	2012	Family Business Review	1116
Sharma P.	An Overview of the Field of Family Business Studies: Current Status and Directions for the Future	2004	Family Business Review	875
Miller D., Le Breton-Miller I.	Family governance and firm performance: Agency, stewardship, and capabilities	2006	Family Business Review	682
Naldi L., Nordqvist M., Sjöberg K., Wiklund J.	Entrepreneurial orientation, risk taking, and performance in family firms	2007	Family Business Review	675
Zahra S.A.	Entrepreneurial risk taking in family firms	2005	Family Business Review	660
Astrachan J.H., Klein S.B., Smyrniotis K.X.	The F-PEC Scale of Family Influence: A Proposal for Solving the Family Business Definition Problem	2002	Family Business Review	639
Tagiuri R., Davis J.	Bivalent attributes of the family firm	1996	Family Business Review	630
Sarstedt M., Ringle C.M., Smith D., Reams R., Hair J.F.	Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): A useful tool for family business researchers	2014	Journal of Family Business Strategy	617
Sharma P., Chrisman J.J., Chua J.H.	Strategic management of the family business: Past research and future challenges	1997	Family Business Review	587

Nota. Scopus, 2022.

DISCUSIÓN

A través del análisis bibliométrico se dieron respuestas a preguntas como ¿Cuál es la tendencia editorial de las publicaciones relacionadas con empresas familiares?, ¿Qué países/territorios han contribuido a la investigación de empresas familiares?, ¿Cuáles son las publicaciones influyentes en el campo de empresas familiares?, ¿Quién ha contribuido a la investigación de empresas familiares?, entre otros cuestionamientos que coadyuvan y reducen de forma importante los tiempos de búsqueda dedicados para las diferentes etapas en los procesos de investigación aplicada a la temática de empresas familiares. El análisis bibliométrico, tal como se ha realizado en este estudio, aporta una serie de beneficios significativos a la investigación en el campo de empresas familiares. El análisis bibliométrico permite identificar y analizar tendencias editoriales en las publicaciones relacionadas con empresas familiares. Esto es crucial para entender cómo ha evolucionado el interés por este tema a lo largo del tiempo, qué tipos de documentos (como artículos de revistas, libros o conferencias) han sido más influyentes y cuáles son las principales fuentes de información utilizadas por la comunidad académica en este campo.

Estos conocimientos son fundamentales para investigadores, estudiantes y profesionales que desean mantenerse actualizados en el área de empresas familiares. Además, al determinar qué países o territorios han contribuido de manera significativa a la investigación en empresas familiares, el análisis bibliométrico arroja luz sobre la distribución geográfica de la producción de conocimiento en este campo. Esto no solo resalta las regiones donde la investigación es más activa, sino que también puede identificar áreas geográficas que podrían beneficiarse de un mayor impulso en la investigación en empresas familiares. Esto puede fomentar la colaboración internacional y el intercambio de conocimientos en una variedad de contextos culturales y empresariales. La identificación de las publicaciones influyentes en el campo de empresas familiares a través del análisis bibliométrico también tiene un valor sustancial. Estas publicaciones sirven como referencias clave para investigadores y académicos que buscan una base sólida para sus propias investigaciones. Conocer cuáles son las revistas y autores más influyentes en el tema facilita la toma de decisiones informadas sobre dónde publicar o qué autores seguir de cerca.

CONCLUSIÓN

El análisis bibliométrico contribuye a reconocer a las personas que han contribuido de manera significativa a la investigación en empresas familiares. Esto no solo destaca la labor de investigadores y académicos reconocidos, sino que también puede impulsar la colaboración entre expertos y promover el intercambio de ideas y recursos. En última instancia, el análisis bibliométrico ahorra tiempo y esfuerzo en la búsqueda de información y en las diferentes etapas de la investigación aplicada a la temática de empresas familiares, por lo que proporciona una visión general completa y basada en datos de la investigación en este campo, facilitando la toma de decisiones y la planificación de investigaciones futuras. En resumen, esta metodología es una herramienta valiosa para impulsar la eficiencia y la calidad de la investigación académica en el ámbito de empresas familiares.

CONTRIBUCIONES DE AUTORÍA

José Gerardo De La Vega Meneses, Verónica Chávez Torres y Juan Chávez Medina participaron conjuntamente en elaboración del estudio, recolección de datos, análisis, redacción del artículo y aprobación final.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El estudio fue autofinanciado por los investigadores.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaramos no tener ningún tipo de conflicto de interés.

REFERENCIAS

- Alfonso Sánchez, I. R. (2016). La Sociedad de la Información, Sociedad del Conocimiento y Sociedad del Aprendizaje. Referentes en torno a su formación. *Bibliotecas. Anales de Investigación*, 12(12), 235–243. <http://agora.edu.es/servlet/articulo?codigo=5766698>
- Ardanuy, J. (2012). *Breve introducción a la bibliometría*. Universitat de Barcelona. [https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/30962/1/breve introduccion bibliometria.pdf](https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/30962/1/breve%20introduccion%20bibliometria.pdf)
- Baas, J., Schotten, M., Plume, A., Côté, G., & Karimi, R. (2020). Scopus as a curated, high-quality bibliometric data source for academic research in quantitative science studies. *Quantitative Science Studies*, 1(1), 377–386. https://doi.org/10.1162/qss_a_00019
- Blanco-Mesa, F., Merigó, J. M., & Gil-Lafuente, A. M. (2017). Fuzzy decision making: A bibliometric-based review. *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*, 32(3), 2033–2050. <https://doi.org/10.3233/JIFS-161640>
- Chen, Chiang, & Storey. (2012). Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact. *MIS Quarterly*, 36(4), 1165. <https://doi.org/10.2307/41703503>
- Chen, H., Feng, Y., Li, S., Zhang, Y., & Yang, X. (2019). Bibliometric analysis of theme evolution and future research trends of the type a personality. *Personality and Individual Differences*, 150, 109507. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.109507>
- Cobo, M. J., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E., & Herrera, F. (2011). Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 62(7), 1382–1402. <https://doi.org/10.1002/asi.21525>
- Colodetti Suela, S., Rocha Moreto, E., & Randow de Freitas, R. (2021). Bibliometria e seus Métodos de Pesquisa: Um Estudo nas Bases de Dados Scopus e Web of Science. *Revista FSA*, 18(6), 151–168. <https://doi.org/10.12819/2021.18.6.8>
- Cunill, O. M., Gil-Lafuente, A. M., Merigó, J. M., & González, L. O. (2018). *Academic Contributions in Asian Tourism Research: A Bibliometric Analysis* (pp. 326–342). https://doi.org/10.1007/978-3-319-75792-6_25
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Foro Económico Mundial. (2016). *The Single Family Investment Office Today: A primer on structuring an investment office to achieve family objectives and societal value*. [Boletín en línea]. Foro Económico Mundial.

- https://www3.weforum.org/docs/WEF_Single_Family_Business_Office_2016.pdf
- Gaviria-Marin, M. (2021). Bibliometrics and business. A challenge for researchers. *Inquietud Empresarial*, 21(1), I–III. <https://doi.org/10.19053/01211048.12931>
- Gorbea Portal, S. (2016). Una nueva perspectiva teórica de la bibliometría basada en su dimensión histórica y sus referentes temporales. *Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información*, 30(70), 11–16. <https://doi.org/10.1016/j.ibbai.2016.10.001>
- Gumpenberger, C., Wieland, M., & Gorraiz, J. (2012). Bibliometric practices and activities at the University of Vienna. *Library Management*, 33(3), 174–183. <https://doi.org/10.1108/01435121211217199>
- Hernández-Socha, Y. (2020). Estado del arte de la bibliometría histórica. Una aproximación a los casos de Colombia y México. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 43(3), eRv3. <https://doi.org/10.17533/udea.rib.v43n3eRv3>
- Liu, W. (2020). Accuracy of funding information in Scopus: a comparative case study. *Scientometrics*, 124(1), 803–811. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03458-w>
- Meho, L. I., & Yang, K. (2007). Impact of data sources on citation counts and rankings of LIS faculty: Web of science versus scopus and google scholar. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 58(13), 2105–2125. <https://doi.org/10.1002/asi.20677>
- Ninkov, A., Frank, J. R., & Maggio, L. A. (2021). Bibliometrics: Methods for studying academic publishing. *Perspectives on Medical Education*, 11(3), 173–176. <https://doi.org/10.1007/S40037-021-00695-4>
- Pinto-López, I. N., & Malcón-Cervera, C. (2018). Inteligencia de negocios e inteligencia competitiva como elementos detonadores para la toma de decisión informada: Un análisis bibliométrico. *RIIIT. Revista internacional de investigación e innovación tecnológica*, 6(31), 1–9. <https://www.scielo.org.mx/pdf/riiit/v6n31/2007-9753-riiit-6-31-00001.pdf>
- Rodríguez Muñoz, R., Socorro Castro, A. R., & León González, J. L. (2019). Estrategias para la indización de revistas académicas en ciencias aplicadas. *Revista Universidad y Sociedad*, 11(5), 81–88. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1346/1375>
- Rodríguez Muñoz, R., Socorro Castro, A. R., & Rojas Valladares, A. L. (2023). Bases de datos académicas para actualizar la cultura de la información académica y científica. *Universidad y Sociedad*, 15(S1), 471–475. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3783>
- Romaní, F., Huamaní, C., & González-Alcaide, G. (2011). Estudios Bibliométricos como línea de investigación en las ciencias biomédicas: una aproximación para el pregrado. *CIMEL Ciencia e Investigación Médica Estudiantil Latinoamericana*, 16(1), 52–62. <https://www.redalyc.org/pdf/717/71723602008.pdf>
- Rueda-Clausen Gómez, C. F., Villa-Roel Gutiérrez, C., & Rueda-Clausen Pinzón, C. E. (2005). Indicadores bibliométricos: origen, aplicación, contradicción y nuevas propuestas. *MedUNAB*, 8(1), 29–36. <https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/208/191>
- Singh, V. K., Singh, P., Karmakar, M., Leta, J., & Mayr, P. (2021). The journal coverage of Web of

- Science, Scopus and Dimensions: A comparative analysis. *Scientometrics*, 126(6), 5113–5142. <https://doi.org/10.1007/s11192-021-03948-5>
- Solano López, E., Castellanos Quintero, S. J., López Rodríguez del Rey, M. M., & Hernández Fernández, J. I. (2009). La bibliometría: una herramienta eficaz para evaluar la actividad científica postgraduada. *MediSur*, 7(4), 59–62. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180014084011>
- Su, Y.-S., Lin, C.-L., Chen, S.-Y., & Lai, C.-F. (2019). Bibliometric study of social network analysis literature. *Library Hi Tech*, 38(2), 420–433. <https://doi.org/10.1108/LHT-01-2019-0028>
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- Wei, R., Lan, J., Lian, L., Huang, S., Zhao, C., Dong, Z., & Weng, J. (2022). A bibliometric study on research trends in hydrogen safety. *Process Safety and Environmental Protection*, 159, 1064–1081. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2022.01.078>
- Ye, J. (2021). *4 ways family businesses can lead the pandemic recovery*. [Artículo en línea] Platform Funding Lead, World Economic Forum. <https://www.weforum.org/agenda/2021/01/4-ways-family-businesses-can-lead-the-pandemic-recovery/>
- Yu, D., Wang, W., Zhang, W., & Zhang, S. (2018). A bibliometric analysis of research on multiple criteria decision making. *Current Science*, 114(4), 747–758. <http://www.jstor.org/stable/26495233>
- Zhu, J., & Liu, W. (2020). A tale of two databases: the use of Web of Science and Scopus in academic papers. *Scientometrics*, 123(1), 321–335. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03387-8>